

CARRERAS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DEL PARAGUAY, AÑO 2022

Jorge Raúl Rojas Fretes¹

¹Facultad de Estudios de Postgrado, Universidad del Norte, Paraguay

RESUMEN

El artículo de investigación, es un estudio realizado para satisfacer una exigencia académica del curso de Doctorado en Educación en la Facultad de Postgrado de la Universidad del Norte. La ingeniería como carrera universitaria, tiene gran importancia al abordar los desafíos globales. La Organización de las Naciones Unidas, para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, da a la Ingeniería un papel fundamental, para el futuro de la humanidad, al desarrollar nuevas tecnologías y métodos para la protección del planeta y nuestras sociedades. La Universidad del Norte, cuenta con la Facultad de Ingeniería, por cuyas aulas han aportado al país, numerosos profesionales Ingenieros, en las especialidades de Ingeniería civil, electromecánica, Telecomunicaciones e informática. Atendiendo al valor cualitativo y datos cuantitativos de profesionales ingenieros egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte, tiene un impacto significativo en la contribución país, que es importante conocer y dimensionar. Esta investigación busca analizar los datos estadísticos de

egresados, su proyección en la actividad profesional y su relación a los indicadores de desarrollo nacional, en la última década. Para lograrlo se ha establecido como Objetivo General; “Dimensionar la contribución de las carreras de Ingeniería de la Universidad del Norte en el desarrollo del Paraguay” y los Objetivos Específicos; “1.Describir el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sustentables de las Naciones Unidas en su agenda 2030”, “2.Determinar los datos cuantitativos de profesionales egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte, desde su creación”, “3.- Analizar los datos cuantitativos de las obras de infraestructuras físicas y de tecnologías de la comunicación en el país, en la última década”.

Palabras clave: Ingeniería y Desarrollo - Facultad Ingeniería UNINORTE

INTRODUCCIÓN

La ingeniería participa con un papel fundamental en el desarrollo económico de los países, gracias a ella se aplican la ciencia y la tecnología para mejorar la infraestructura que permite el aumento de la riqueza y del nivel de vida de la población. Al decir de Eliodoro Carrera (PhD) Prof Universidad Piura-Perú: «Es necesario formar ingenieros competentes y con valores que promuevan el desarrollo económico de las sociedades respondiendo a los retos tecnológicos y éticos que la globalización impone».

El desarrollo de un país y las ingenierías van de la mano. De hecho, muchos de los avances que ha experimentado el mundo en los últimos siglos no hubiesen sido posibles sin estas ramas profesionales y académicas. El ámbito de la Ingeniería abarca diferentes conocimientos científicos y tecnológicos orientados a las mejoras técnicas y la innovación, lo que a su vez contribuye con la satisfacción de necesidades de las sociedades y la solución de problemas.

Nuestro país, se encuentra en pleno desarrollo, con grandes proyectos en infraestructuras públicas, especialmente notorias las obras viales, edificios de gobierno, ampliación y renovación de las redes eléctricas, así también el sector privado no ha quedado atrás, con grandes emprendimientos inmobiliarios, infraestructuras de servicios y tecnologías de telecomunicaciones han tenido gran desarrollo.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte, desde su creación hace más de 20 años, ha contribuido en gran medida en el desarrollo del país, proporcionando al mercado laboral profesionales Ingenieros en las carreras de Ingeniería Civil, Electromecánica, Informática y en Telecomunicaciones.

Este artículo de investigación, considera de manera general los datos y registros de profesionales ingenieros egresados de las diversas universidades del país para su estudio y aborda de forma particular los datos de la facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte, con la intención de determinar la contribución de los mismos en el desarrollo nacional.

JUSTIFICACIÓN

La relevancia del artículo de investigación se fundamenta en que la ingeniería, como carrera universitaria, tiene gran importancia al abordar los desafíos globales, por lo que es importante determinar la participación de los egresados de la Facultad de Ingeniería del UNINORTE en el desarrollo del país, en el logro de los objetivos nacionales permanentes, siendo la más importante de ellas, el bienestar de la sociedad paraguaya.

Por otro lado, Organización de las Naciones Unidas (ONU), para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, da a la Ingeniería un papel fundamental, en el futuro de la humanidad, al desarrollar nuevas tecnologías y métodos para la protección del planeta y nuestras sociedades.

Es de suma utilidad el artículo de investigación para la Universidad del Norte, como instrumento para evaluar el aporte de profesionales Ingenieros, en las especialidades de Ingeniería civil, electromecánica, Telecomunicaciones e informática, así también podrá considerar la validez de su programas de estudios y someterlos constantemente al análisis que requiera actualización, especialmente las carreras de tecnologías de la información, que constantemente tienen innovaciones y con futuro de nuevos desarrollos inmensurables aun.

La factibilidad del artículo de investigación, es admisible al contar con mecanismos institucionales que permiten el acceso a los datos cuantitativos y también cualitativos, en la base de datos de egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte y así inferir sobre su impacto significativo en la contribución país, que buscamos conocer y dimensionar.

Esta investigación principalmente busca analizar los datos estadísticos de egresados de las distintas especialidades de la ingeniería, su proyección en la actividad profesional y su relación a los indicadores de desarrollo nacional, en la última década.

ANTECEDENTES

Universidad del Norte (UNINORTE). Fundada en 1991, la universidad ha superado el número de 20.000 estudiantes, 2.200 profesores y 35.000 egresados. En poco más de un cuarto de siglo, ha alcanzado logros notorios e inéditos en la historia universitaria del país.

Grandes retos de la ingeniería y su papel en la sociedad. José Ismael Peña Reyes. Ingeniero de Sistemas, Espec. en Pedagogía y en Filosofía de la Ciencia. M.Sc. en Management de Sistemas de Información y en Ciencias de Gestión, Ph.D. en Ciencias de Gestión-Sistemas de Información. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia. 2011

La ingeniería tiene una larga e histórica tradición. Como disciplina se inició en el siglo XVI, y en el siglo XX llegó a su madurez. Sin embargo, el siglo XXI tiene características que lo diferencian de épocas anteriores. Para referirse a esta época se habla de globalización, de sociedad del conocimiento y de sistemas nacionales de innovación. Ésta es una época caracterizada por contradicciones. Se han dado desarrollos tecnológicos, sociales y políticos que han permitido una mejora en la calidad de vida de los seres humanos. Nuevas tecnologías determinan el contexto de la década que comienza: nanotecnología, microelectrónica y nanoelectrónica, fotónica, ciencia de materiales, biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación, logística, bioingeniería y energías limpias y renovables; tecnologías que se retroalimentan entre ellas ofreciendo infinitas posibilidades de desarrollo. Una época donde se han abierto las puertas de la democratización política, del arte y de la cultura. Pero también un mundo en crisis política, financiera y ambiental. Y un país con problemas de competitividad, con índices agobiantes de corrupción e impunidad, con problemas en educación, salud e infraestructura.

Colombia requiere más ingenieros que puedan apoyar la solución de problemas de alta complejidad; ingenieros con excelente formación técnica y humanística, creativos, capaces de trabajar en equipo, líderes capaces de escuchar y de comunicarse y que ayuden a desarrollar un mundo que garantice que los humanos y las demás especies vivan florezcan en la tierra con un nivel de calidad de vida uniforme y duradera. Por esta razón,

Ingeniería para el desarrollo sostenible. Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en Centro Internacional para la Educación en Ingeniería (ICEE). 2021.

Un nuevo informe de ingeniería La ingeniería trata del conocimiento y práctica de la solución de problemas. Los profesionales de la ingeniería juegan un papel vital en el abordaje de las necesidades humanas básicas, el alivio de la pobreza, la promoción del desarrollo seguro y sostenible, la respuesta a situaciones de emergencias, la reconstrucción de

infraestructura, la reducción de las brechas de conocimientos y la promoción de la colaboración intercultural. Conectan las necesidades sociales con las innovaciones tecnológicas y las aplicaciones comerciales apropiadas. Así, la ingeniería es un factor importante para el desarrollo socioeconómico sostenible. Ha contribuido a nuestra capacidad para sobrevivir a desastres y desafíos de salud pública, a garantizar los alimentos y el agua, la comunicación y el transporte y a innovar y crear nuevos productos y servicios. Donde sea que ocurra un problema, existe la necesidad de soluciones de ingeniería. ¿Por qué la necesidad de un segundo Informe de ingeniería de la UNESCO? Ha transcurrido una década desde la publicación del primer informe histórico, que fue ampliamente reconocido como uno de los documentos más importantes disponibles sobre ingeniería, destacando la importancia de la profesión de la ingeniería y cómo los ingenieros construyen un mundo mejor. Despertó un considerable interés público y se convirtió en uno de los informes más descargados en el sitio web de la UNESCO.

Mientras todavía permanecen algunas características fundamentales de la misión y responsabilidad de los ingenieros, los tiempos han cambiado notablemente en los diez años desde su publicación. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presenta un plan de acción, y los ingenieros están ahora a la cabeza para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible utilizando su conocimiento científico y experiencia para convertir las ideas innovadoras en proyectos de sostenibilidad para el beneficio de todos. La situación sin precedentes presentada por la pandemia del COVID-19 ha revelado la naturaleza interconectada de las sociedades y cómo las innovaciones científicas, a través de la implementación efectiva de la ingeniería, puede aumentar la resiliencia. Al mismo tiempo, las tecnologías evolucionan rápidamente, ofreciendo perspectivas prometedoras, pero también se deben evaluar en vista de los nuevos riesgos presentados desde un punto de vista ético. En última instancia, la profesión de la ingeniería misma debe ser reformada con el fin de abordar los temas apremiantes de

hoy en día y promover un sentido de responsabilidad global hacia el logro de las innovaciones necesarias.

Este nuevo informe intenta brindar una visión importantísima de los nuevos desafíos de la profesión, así como las innovaciones de vanguardia de algunas áreas tecnológicas claves de la ingeniería. Otro desafío clave es elevar la conciencia entre los gobiernos y la sociedad civil del rol importante de la ingeniería para el desarrollo económico y para promover la Agenda 2030. Ahora, el Día Mundial de la Ingeniería se celebra anualmente el 4 de marzo y brinda la oportunidad de conmemorar los logros de los ingenieros y las contribuciones de la ingeniería para hacer un mundo mejor.

Paraguay: panorama general (Banco Mundial - Abr 01, 2022).

Publicación en la que se considera el Paraguay se ha beneficiado de sus sólidas políticas macroeconómicas durante las últimas dos décadas. Entre 2003 y 2019, promedió un crecimiento del 4,1%, manteniendo una deuda pública y externa baja y una inflación baja y estable. Se necesitan reformas estructurales para mejorar la prestación de servicios públicos y la responsabilidad de las instituciones públicas para hacer que el crecimiento sea más estable, sostenible e inclusivo. La gestión y la mitigación de los riesgos relacionados con el cambio climático son especialmente críticas, dada la gran dependencia de los recursos naturales.

INFOBAE: La Unesco pide reforzar la ingeniería para alcanzar el desarrollo sostenible. Por Newsroom Infobae (3 de marzo de 2021)

París, 3 mar (EFE). La Unesco apuesta por reforzar las capacidades en ingeniería para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y subraya la necesidad de reducir las diferencias regionales que existen en este ámbito, especialmente en África, según un informe publicado este miércoles.

El trabajo "Ingeniería para el desarrollo sostenible: cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible" señala que las capacidades de ingeniería en la actualidad son "insuficientes" para alcanzar esas metas, al tiempo que destaca la falta de diversidad en esta esfera. Además, el informe demuestra cómo la igualdad de oportunidades es clave para garantizar una profesión inclusiva y equilibrada en términos de género. "La ingeniería es una de las claves del desarrollo sostenible de nuestras sociedades", por lo que "el mundo necesita más ingenieros y más igualdad", afirmó la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay. Asimismo, el informe señala que la pandemia "pone de manifiesto la naturaleza interconectada de las sociedades y cómo, si se aplica la ingeniería de manera efectiva, las innovaciones científicas pueden aumentar la resiliencia". El estudio también demuestra cómo las innovaciones de la ingeniería y las nuevas tecnologías, especialmente las que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación y los datos, están mejorando el mundo. De esta forma, la ingeniería es "vital para resolver problemas cruciales de hoy en día", como el cambio climático, la urbanización y la preservación de la salud de océanos y bosques. *"La propia ingeniería debe transformarse para ser más innovadora, inclusiva, cooperativa y responsable"*, advierte el informe, que demanda un nuevo paradigma. Según este documento, es necesario "salvar las divisiones tradicionales entre disciplinas y que sea inter y multidisciplinar en su enfoque", permitiendo a la ingeniería abordar cuestiones complejas como la crisis climática. Los ingenieros deben comprender y asumir su responsabilidad social contribuyendo a un mundo más sostenible, resiliente y equitativo para todas las personas, concluye.

El informe se ha elaborado en colaboración con la Academia China de Ingeniería, el Centro Internacional de Enseñanza de la Ingeniería (ICEE), con sede en la Universidad de Tsinghua (China), la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI) y otras organizaciones internacionales de ingeniería.

MARCO TEÓRICO

Conclusiones del Seminario auspiciado por la CONACYT y la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) sobre el tema: La relación "Ingeniería y Sociedad" Una oportunidad para el aprendizaje en comunidad (12 de abril de 2018).

La relación entre la ingeniería y la sociedad se presenta en todos los campos de la sociedad moderna. Se trata de una relación que puede ser abordada desde temas como el desempleo de los jóvenes egresados, el impacto de la generación de bienes y servicios de la ingeniería, el papel de los ingenieros en el cambio tecnológico. Empezando por recordar que la definición clásica y aún estándar que los ingenieros dan de su propia profesión, se refiere a "la aplicación de los principios científicos para la óptima conversión de los recursos naturales en estructuras, máquinas, productos, sistemas y procesos para el beneficio de la humanidad". Este conjunto de acciones y conocimientos que llamamos ingeniería no siempre se orientan para el beneficio de la humanidad o al menos para el beneficio de muchos que la conforman. Para llegar a serlo, se requiere que la ingeniería no sólo cumpla con su propósito de práctica profesional eficiente, que cumpla con su imperativo de hacer "bien" las cosas.

En este seminario, se trata de aprender a aplicar las herramientas de la ingeniería en problemas de ingeniería de las comunidades, bajo una perspectiva ética. Significa, aprender a echar mano de un conjunto de enfoques y metodologías provenientes de las ciencias sociales y de las humanidades, como es el caso de la Investigación-Acción-Participativa, la Educación en Ciencia, Tecnología y Sociedad, la Participación y Gestión Comunitaria, y obviamente la Educación Ética y en Valores.

La importancia de la ingeniería en el desarrollo sostenible

Por: Xuzel Ana Villavicencio Peralta, Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Católica San Pablo | y candidata a magister en "TIC para el Desarrollo" por la Universidad de Mánchester, Reino Unido.

En el 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en colaboración con sus 193 estados miembros, presentaron los 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores de Desarrollo Sostenible para el periodo 2015-2030, más conocido como "Agenda 2030".

Los diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tocan temas sensibles a nivel global, como la reducción de la pobreza, salud, calidad educativa, igualdad de género, infraestructura, reducción de desigualdades, acción por el clima, entre otros.

Aporte de las ingenierías en los ODS: los proyectos de ingeniería relacionados a infraestructura, innovación o tecnologías inclusivas pueden impactar en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que pretende la UNESCO es promover que los esfuerzos se concentren en los objetivos que a su parecer más lo necesitan: agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, industria, innovación e infraestructura, educación de calidad en especial para personas con discapacidad, promoción y enseñanza de carreras en ingeniería y lograr que las ciudades y comunidades sean sostenibles, para ello se refiere al acceso a viviendas seguras y asequibles, diseño urbanístico, protección del patrimonio cultural y natural, infraestructura resistente a desastres naturales, mejora en la calidad de aire y gestión de residuos, acceso a espacios públicos para personas mayores y discapacitadas.

Ingeniería para el desarrollo sostenible. Publicación en 2021 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en Centro Internacional para la Educación en Ingeniería (ICEE). 2021.

Cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible RESUMEN CORTO “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y mujeres, es en la mente de los hombres y mujeres que deben erigirse los baluartes de la paz.” El informe destaca el papel crucial de la ingeniería para el logro de cada uno de los 17 ODS. Muestra cómo la igualdad de oportunidades para todos es clave para garantizar una profesión inclusiva y con participación equilibrada de géneros que pueda responder de mejor manera a la escasez de ingenieros para la implementación de los ODS. Brinda una imagen de las innovaciones de la ingeniería que están dándole forma a nuestro mundo, especialmente las tecnologías emergentes como los macrodatos y la IA, que son cruciales para abordar los apremiantes desafíos que enfrenta la humanidad y el planeta.

Analiza la transformación de la educación en ingeniería y el desarrollo de capacidad en los albores de la Cuarta Revolución Industrial que permitirá que los ingenieros afronten los retos futuros. Destaca el esfuerzo mundial que se necesita para abordar las disparidades regionales específicas, a la vez que resume las tendencias de la ingeniería a través de las diferentes regiones del mundo. Con la presentación de estudios de casos y enfoques, así como posibles soluciones, el informe revela por qué la ingeniería es crucial para el desarrollo sostenible y por qué el papel de los ingenieros es vital para el abordaje de las necesidades humanas básicas como el alivio de la pobreza, el suministro de agua limpia y energía, la respuesta a desastres naturales, la construcción de infraestructura resiliente y la reducción de las brechas del desarrollo entre muchos otros factores, sin dejar a nadie atrás. Se espera que el informe sirva como referencia para los gobiernos, organizaciones de ingeniería, la academia y las instituciones educativas, y la industria para forjar alianzas globales y catalizar la colaboración en la ingeniería para

cumplir con los ODS. Diseñando los ODSEs esencial que más jóvenes, especialmente chicas, consideren la ingeniería como una profesión.

Aborda la contribución de la Ingeniería en lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecida las Naciones Unidas en su Agenda -2030.

Paraguay: panorama general (Banco Mundial). Publicado en <https://www.bancomundial.org/> 01_ABR_2022

Paraguay se ha beneficiado de sus sólidas políticas macroeconómicas durante las últimas dos décadas. Entre 2003 y 2019, promedió un crecimiento del 4,1%, manteniendo una deuda pública y externa baja y una inflación baja y estable.

La proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza de 5,5 dólares por día se redujo drásticamente del 39,3 al 15,4% durante el mismo período, más rápido que el promedio regional.

La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, también se redujo en 9 puntos. No obstante, la pobreza y desigualdad siguen siendo elevadas según los estándares regionales.

Se necesitan reformas estructurales para mejorar la prestación de servicios públicos y la responsabilidad de las instituciones públicas para hacer que el crecimiento sea más estable, sostenible e inclusivo.

La gestión y la mitigación de los riesgos relacionados con el cambio climático son especialmente críticas, dada la gran dependencia de los recursos naturales.

OBJETIVOS

Objetivo general

- Dimensionar la contribución de las carreras de Ingeniería de la Universidad del Norte en el desarrollo del Paraguay.

Objetivos específicos

- Describir el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sustentables de las Naciones Unidas en su agenda 2030.
- Determinar los datos cuantitativos de profesionales egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte, desde su creación.
- Analizar los datos cuantitativos de las obras de infraestructuras físicas y de tecnologías de la comunicación en el país, en la última década.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo del proyecto de investigación, se cuenta con importante bases de datos de la UNINORTE, con los registros de egresados y sectores de la construcción de infraestructuras civiles, viales, industrias y TICs, en que participan los profesionales egresados.

También, se tiene acceso a la información pública oficial, con los valores e indicadores de desarrollo e infraestructuras desarrolladas en el país en el último decenio, con fuentes fiables del Banco Central del Paraguay, Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Estadísticas y Censos, Ministerio de Industria y Comercio u otras dependencias.

El método primario se basa en la recolección de datos estadísticos y comparativos de las fuentes citadas, además de la abundante literatura relacionada de los organismos internacionales e instrumentos de recolección de datos con aplicación de encuestas según la muestra seleccionada en el

proyecto de investigación.

RESULTADOS

Egresados de la Facultad de Ingeniería desde su creación

Sede Asunción

Carreras	Total
Diseño Grafico	5
Ingeniería Eléctrica	6
Ingeniería Industrial	14
Análisis de Sistemas	35
Ingeniería Informática	60
Ingeniería en Telecomunicaciones	91
Ingeniería Civil	94
Ingeniería Electromecánica	147

Resumen: Mujeres: 70; Varones: 382; **Total: 452.**

Sede Caacupé

Carreras	Total
Análisis de Sistemas	15
Ingeniería Informática	159

Resumen: Mujeres: 51; Varones: 128; **Total: 179.**

Sede Ciudad del Este

Carreras	Total
Análisis de Sistemas	135
Ingeniería Informática	

Resumen: Mujeres 97; Varones: 180; **Total: 279**

Total general de egresados: 910

CONCLUSIONES

La ingeniería es tan relevante y siempre ha transformado el mundo para mejor, por lo que es urgente contar con más profesionales y empresas que desarrollen las destrezas adecuadas en la construcción del desarrollo sostenible del Paraguay.

Los Objetivos de Desarrollo Sustentables de las Naciones Unidas en su agenda 2030, establece el rol central de la ingeniería para enfrentar el problema principal del mundo de hoy, en reconciliar el desarrollo humano con la preservación del planeta.

La Facultad de Ingeniería, desde su creación, ha contribuido al desarrollo del país con más de 452 profesionales egresados de su casa de estudios brindando a la sociedad personas de alta capacidad de gestión y liderazgo.

El Paraguay ha tenido en el último decenio un desarrollo ascendente en infraestructuras edilicias, viales, sanitarias y diversas tecnologías aplicadas, que lo ubica casi a la par del desarrollo de los países de la región.

Finalmente, como conclusión general, se puede dimensionar muy positivamente la importante contribución al desarrollo del Paraguay de las carreras de ingeniería de la UNINORTE, que juntamente con las demás Universidades del país, contribuyen exponencialmente en brindar mas profesionales del sector de la producción, industria, comercio, dinamizando el motor de la economía nacional.

LISTA DE REFERENCIAS

1. Portal web de la Universidad del Norte (www.uninorte.edu.py).
2. Portal Académico de la Universidad Católica San Pablo Campus San Lázaro (Perú).
3. Publicación de en el 2021 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en Centro Internacional para la Educación en Ingeniería (ICEE). 2021.
4. Colegio de Ingenieros del Perú. APORTES DE LA INGENIERÍA AL DESARROLLO NACIONAL DESAFÍOS EN INFRAESTRUCTURA. 2018.
5. ABET. Criterios para acreditar programas de ingeniería., Vigente para evaluaciones durante el ciclo de acreditación 2009-2010., ABET, 2008, Baltimore, MD, p. 28.
6. Carlton, DW, Waldman, M., El uso estratégico de tratar de preservar y crear poder de mercado en industrias en evolución., RAND Journal of Economics., 33:2, verano de 2002, pp. 194-220.
7. Comisión Europea., Un Espacio Europeo de Investigación más intensivo en investigación e integrado. Ciencia, Tecnología y Competitividad, informe de cifras clave 2008/2009., Unión Europea, 2008, Bruselas, p. 169.